

УДК 622.7 (001)
DOI 10.5281/zenodo.17800955
Научная статья

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОВКИХ МАРКЕРОВ

METHOD OF DETERMINING THE OPERATING PARAMETERS OF GRINDING UNITS BASED ON THE USE OF MALLEABLE MARKERS

ОСИПОВ ДЬУЛУСТАН АКИМОВИЧ,

*младший научный сотрудник,
Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН.*

OSIPOV DYULUSTAN AKIMOVICH,

*junior researcher,
Institute of Mining of the North named after. N.V. Chersky SB RAS.*

В статье приведены результаты экспериментальных исследований особенностей разрушения геоматериалов в шаровых и центробежных мельницах с использованием ковких маркеров. В процессе работы мельниц загружаются специально подобранные пластинчатые частицы, обладающие свойством сохранения памяти в виде следов деформации. В результате экспериментальных работ установлены: максимальная скорость перемещения частиц в рабочей полости центробежных мельниц, которая достигает до 50 м/с; оптимальная производительность установок; количество и характер динамических воздействий на материал. Выявлены условия образования изометризованных форм частиц золота. В статье приводятся сопоставления результатов лабораторных стендов, которые показывают, что в измельчительных установках по отдельности создаются условия изометризации и разрушения ковких частиц. Процесс утолщения краев частиц золота положительно сказывается на дальнейшем извлечении за счет увеличения их гидравлической крупности в 1,5–2 раза.

This article presents the results of experimental studies of the fracture properties of geomaterials in ball and centrifugal mills using malleable markers. During operation, the mills are loaded with specially selected plate-shaped particles that retain memory in the form of deformation traces. The experimental work established the maximum particle velocity in the working cavity of centrifugal mills, which reaches up to 50 m/s; the optimal unit performance; and the number and nature of dynamic impacts on the material. The conditions for the formation of isometized gold particles were identified. The article compares laboratory test results, demonstrating that grinding units separately create conditions for isometization and fracture of malleable particles. Thickening the edges of gold particles positively impacts subsequent recovery by increasing their hydraulic size by 1,5–2 times.

Ключевые слова: центробежная мельница, измельчение, раскрытие, золото, свинцовые маркеры, сухое обогащение, рудоподготовка, винтовой сепаратор.

Key words: centrifugal mill, grinding, opening, gold, lead markers, dry enrichment, ore preparation, screw separator.

Введение.
Измельчение геоматериалов при переработке полезных ископаемых остается ключевым этапом, определяющим эффективность всей технологической цепочки. В условиях растущих требований к энергосбережению и повышению производительности, традиционные методы оценки режимов работы установок часто дают лишь приблизительные данные, не учитывая локальные динамические воздействия на частицы [6; 9–10]. Ковкие маркеры выступают удобным инструментом для фиксации механических напряжений и скоростей перемещения материала в рабочей зоне. Критериями выбора геометрии (сфероиды 2–5 мм) и физико-механических свойств (контролируемая пластичность, чистота металла) маркеров служат обеспечение воспроизводимой деформации при соударениях и устойчивость к температурным воздействиям до 200°C, что является важным для воспроизводимости результатов.

Ковкие маркеры, представляющие собой деформируемые индикаторы из мягких металлов, позволяют визуализировать траектории и интенсивность ударов без вмешательства в основной поток.

Настоящая работа посвящена разработке методики, которая интегрирует данные ковких маркеров для определения ключевых режимных параметров. Особое внимание уделяется экспериментальному измерению максимальной скорости частиц в рабочей полости оборудования и изменению технологических свойств материала, что напрямую влияет на степень и эффективность дезинтеграции [2; 5]. Исследование охватывает влияние факторов, таких как тип привода и геометрия рабочего пространства на производительность и динамику ударов. В качестве исходных материалов выбраны типичные геоматериалы — кварцевые руды до 5 мм, а маркеры — на основе свинца, меди и алюминия.

Разработка методики опирается на комбинацию теоретических моделей разрушения и лабораторных стендовых испытаний, позволяя не только фиксировать параметры, но и прогнозировать поведение частиц в реальных условиях.

Методика проведения исследований.

Ковкие маркеры, служащие индикаторами динамических воздействий, изготавливаются из материалов с контролируемой пластичностью, таких как чистый металлический свинец. Маркеры формируют в сфероиды 2–5 мм, используя пресс-формы под давлением для избегания внутренних дефектов. В процессе подготовки маркеры очищаются от оксидной пленки механической шлифовкой. Количество маркеров в пробе варьируется от 20 до 100 штук на один цикл, распределяя их равномерно для охвата разных зон рабочей полости. Каждое экспериментальное условие тестировалось в 5 повторностях; погрешности измерений оценивались по стандартному отклонению, а доверительные интервалы приведены для уровня значимости $p=0,05$.

Пластичность проявляется в способности маркеров сохранять форму при температурах до 200°C, что актуально для процессов с нагревом материала в мельницах.

Пробы подвергаются первичной обработке. Удаляются примеси вроде глины или органики путем промывки в проточной воде, затем сушатся при 105°C в течение 4–6 часов для стабилизации влажности на уровне не выше 1–5 %. Далее материал классифицируют по размерам с помощью вибрационных сит, отбирая фракции 2–3 мм для обеспечения равномерности загрузки в установку. Общий объем пробы для одного цикла составляет от 0,01 до 0,03 м³ в зависимости от заданной производительности установки.

Эксперименты проводились на лабораторных моделях измельчительных установок, включая шаровые и центробежные мельницы. Маркеры вводились в загрузку в соотношении 1:100 к массе геоматериала, чтобы обеспечить достаточную статистику деформаций.

Определение скорости перемещения частиц в рабочей полости.

Величина площади плоскости деформации маркера прямо коррелируется со скоростью

его соударения с поверхностью рабочего органа. Если зафиксировать площадь плоскости деформации маркера, то путем сопоставления площадей можно определить скорость соприкосновения с броней [8]. На рисунке 1 представлен лабораторный стенд, который разработан с целью решения поставленной задачи.

Линейная скорость стенки цилиндра составляет 17,8 м/с., диаметр 22,8 см, частота вращения 1500 об/мин.

Рис. 1. Лабораторный стенд.

А — вид сверху; Б — вид сбоку. 1 — метатель, 2 — стальная броня, 3 — полый цилиндр с бумажной стенкой.

Отверстия на стенке цилиндра: Вх — входящее, Вых — выходящее. Пр — точка, диаметрально противоположная выходному отверстию

На рисунке 2 показано, что величина плоскости деформации зависит от диаметра свинцового маркера. В результате испытаний был выбран маркер с диаметром 5 мм.

Рис. 2. Зависимость величины площади поверхности деформации от скорости перемещения и диаметра маркера (2 и 5 мм)

С помощью бинокулярной лупы с интеграцией на ПО, определяется площадь плоскости деформации. Таким образом, путем сопоставления с данными лабораторного стенда определяется скорость соударения частиц с рабочим органом установки.

Вместе с тем, выполненные нами сравнительные замеры величин деформации маркеров при соударении с плитой, установленной под различными углами, показали, что при изменении угла соударения до 40^0 изменяется лишь конфигурация плоскостей деформации, а и площадь плоскостей деформации оставалась практически одинаковыми и соответствовали скоростям соударения.

Изометризация частиц золота: формирование утолщений на краях уплощенных частиц в процессе измельчения.

В шаровых и центробежных мельницах создаются условия, где частицы свинца и золота расковывают свои края и стремятся приобрести вид сфероида (рис. 3). Данное явление — изменение технологических свойств золота — положительно сказывается на дальнейшем их извлечение гравитационным способом [1; 3]. Утолщение краев уплощенных частиц золота повышает их гидравлическую крупность в несколько раз.

Рис. 3. Частицы маркеров после обработки в мельницах: А, Б — Частицы маркеров с утолщениями на краях; В — полный переход от пластинчатой формы к плотному сфероиду; Г — образование сфероида

Следует отметить, что частицы золотин эолового происхождения имеют схожую конфигурацию, так как на своих краях имеют утолщения (рис. 4). Было выдвинуто предположение, что происхождение их связано со столкновением золотин с песчинками влекаемыми ветрами.

Рис. 4. Частицы золота, претерпевшие обработку воздушно-песчаным потоком

С целью доказательства этого утверждения были проведены экспериментальные работы по имитации обработки золотин. Опыты проводились на лабораторном стенде (рис. 5). Принцип эксперимента заключается в следующем. В аэродинамическую трубку 1, через от-

верстие 2, загружается песок с частицами золота. Воздушный насос 3 подается в трубку воздуха. Под влиянием воздушного потока песок приходит в движение. Под воздействием ударов песчинки приходят в движение и золотины. Через определенное время материал переходит в воронку 4 и возвращается в трубку 1. Сетка 5 предназначена для сбрасывания излишков воздуха. Таким образом, было достигнуто непрерывное движение материала внутри лабораторного стенда. Параметры частиц золота — от 0,16 до 0,3 мм. Скорость воздушного потока составляла от 0,6 до 2,0 м/с.

Рис. 5. Установка для моделирования механизма обработки частиц золота

Утолщения на краях чешуек золотин происходят в результате микробомбардировки их мелким обломочным материалом. Происходит это в результате существенного отставания золотин из-за высокой плотности в своем перемещении от зерен песка, влекаемых воздушным потоком.

В центробежных измельчителях и частично в шаровых мельницах создаются условия, когда уплощенные маркеры находятся в среде обработки мелких обломочных материалов.

В шаровой мельнице частицы маркеров в силу своих малых размеров и высокой плотности оказываются на поверхности барабана. Каждая из них испытывает силы: g — гравитация; $F_{цб}$ — центробежная; $F_{тр}$ — трение. Таким образом, маркеры, с одной стороны, под воздействием силы g сползают вниз, а с другой, под воздействием силы трения $F_{тр}$ увлекаются движением с дна мельницы с линейной скоростью — $V_{л}$ вверх. Эти силы определяют равновесие сил. Маркеры с толщиной 0,2–0,3 мм имеют возможность «зависать» в определенной зоне, где они обрабатываются мелкообломочным материалом. Скорость его, с учетом диаметра и скорости вращения мельницы, составляет 44 см/с. Следовательно, скорость соударения чешуек маркеров с песчинками, с учетом скорости погружения их в жидкости (3–6 м/с), составляет порядка 40 м/с. В результате этого на краях чешуек начинают формироваться утолщения.

Сопоставление с расчетными моделями динамики частиц в барабанных и центробежных мельницах [7] показало, что описанный механизм «зависания» и обработки краев соответствует моделированию траекторий для частиц высокой плотности в псевдосжиженном слое. Ограничения применимости предложенного метода являются: диапазон крупности маркеров и материала 0,1–5 мм; применимость к рудам, не образующим высоковязких пульп (например, кварцевым); температурный режим процесса до 200°C; эксплуатационные усло-

вия, исключая полную загрузку мельницы, при которой происходит разрушение, а не изометризация маркеров.

В процессе измельчения частиц в центробежных мельницах тонкие пластины достаточно быстро принимают форму тора (рис. 6), а толстые пластины стремятся к форме шара [7]. Оптимальные условия создаются при дозированной загрузке мельниц, т. к. при максимальной загрузке установки практически все маркеры, а также золото, разрываются на мельчайшие частицы.

Экспериментальные данные, полученные в ходе испытаний методики, дают возможность найти время образования торовидных частиц в процессе помола.

Формирование изометризированной формы частиц показано на рисунке 7 в виде качественной картины эволюции деформируемой поверхностью пластины, где форма с наибольшей максимальной деформируемой поверхности достигается достаточно быстро, а время образования идеального шара может длиться постоянно. Интересующий же нас промежуток времени — это время образования достаточно устойчивого тора, то есть время, за которое площадь деформируемой части диска достигает максимального значения.

Рис. 6. При обработке частиц маркеров мелкообломочным материалом деформированию подвергаются преимущественно края пластины

Рис. 7. Качественный график эволюции деформируемой поверхности частицы золота

Время, за которое образуется фигура тела с максимальной площадью деформируемой поверхности, рассчитывается по формуле:

$$T_1 = \frac{2\alpha}{j_0 m_0 v_0^2} \ln \left| \frac{S_{max}}{S_0} \right| \quad (1)$$

где S_{max} определяется из геометрической модели [2; 3].

Сопоставление деформаций маркеров с лабораторными данными показало, что максимальная скорость перемещения частиц в центробежных мельницах в режиме «без рудной массы» достигает 30–50 м/с.

Изменение технологических свойств маркеров на степень их извлечения.

Гидравлическая крупность после обработки в центробежной мельнице повышается в 1,5–2 раза. Например, для испытанных специальных маркеров пластинчатой формы размером 0,5x2x3мм с усредненной массой 26 мг исходная скорость погружения частиц (гидравлическая крупность) составляет 19 см/с. После обработки на мельнице полученные частицы тороидной формы сохраняют исходную массу, но в зависимости от толщины тора гидравлическая крупность варьируется от 28 до 32 см/с.

Основным показателем сухого извлечения является скорость витания. Скорость витания частиц менее 2 мм происходит с одинаковой плотностью, как и их гидравлическая крупность, которая зависит лишь от толщины частиц и практически не зависит от других параметров [4].

Были проведены сравнительные экспериментальные работы по извлечению частиц маркеров на винтовом пневмосепараторе. Результаты экспериментальных данных по извлечению частиц маркеров приведены в таблицах 1–2.

Таблица 1. Извлечение маркеров до обработки в мельнице

Продукт	Выход		Содержание	Извлечение	
	г	%	%	г	%
конц	135	14,84	7,26	9,8	89,00
хв	775	85,16	0,03	0,2	11,00
Итого	910	100	1,10	10	100

Таблица 2. Извлечение маркеров после обработки в мельнице

Продукт	Выход		Содержание	Извлечение	
	г	%	%	г	%
конц	140	14,00	7,01	9,82	98,20
хв	860	86,00	0,02	0,18	1,80
Итого	1000	100	1,00	10	100

Полученные результаты исследований подтверждают, что в центробежных мельницах создаются условия повышения аэродинамических способностей ковких частиц.

Выводы и обсуждение по результатам исследований.

В результате экспериментальных работ по определению эффективности методики использования ковких маркеров были установлены: максимальная скорость перемещения частиц в рабочей полости центробежных мельниц, которая достигает до 50 м/с; оптимальная производительность установок; количество и характер динамических воздействий на материал. Выявлены условия образования изометризованных форм частиц золота в мельницах различного типа. Результаты лабораторных стендовых испытаний свидетельствуют о том,

что в измельчительных установках попеременно создаются условия, ведущие к изометризации и разрушению ковких частиц. Процесс утолщения краев частиц золота положительно сказывается на дальнейшем извлечение за счет увеличения их гидравлической крупности в 1,5–2 раза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев В.С., Банщикова Т.С., Алексеева Е.В. Особенности техногенного золота отвальных комплексов соловьевского золотоносного узла // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2021. №7. С. 134–145.
2. Ефимов Д.А., Господариков А.П. Перспективы использования валков с профилем в дробилке и измельчающих валках высокого давления // Горное оборудование и электромеханика. 2022. №4. С. 36–43.
3. Каминский Ю.Д. Получение куларитового концентрата из хвостов обогащения золотопереработки // Наука, техника и образование. 2021. №3. С. 5–13.
4. Матвеев А.И., Лебедев И.Ф., Винокуров В.Р., Львов Е.С. Научно-экспериментальные основы сухого обогащения руд полезных ископаемых // Записки Горного института. 2022. Т. 256. С. 613–622.
5. Мелехина К.А., Ананьев П.П., Плотникова А.В., Тимофеев А.С., Шестак С.А. Моделирование и оптимизация процесса рудоподготовки комплексных руд при их дезинтеграции в мельнице самоизмельчения // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2020. №10. С. 95–105.
6. Осипова Н.В. Методы и средства измерения уровня загрузки мельниц для измельчения руды // Автоматизация в промышленности. Университет новых информационных технологий управления. 2022. №10. С. 55–61.
7. Осипов Д.А. Изменение аэродинамических свойств частиц полезного компонента в двухступенчатой конусной мельнице // Успехи современного естествознания. №11. 2023. С. 180–185.
8. Осипов Д.А., Лебедев И.Ф. Возможность определения рабочих параметров роторных дробильных установок с использованием ковких маркеров // Успехи современного естествознания. 2024. № 12. С. 107–112.
9. Плащинский В.А., Белоглазов И.И., Ахмеров Э.В. Анализ модели изнашивания рабочих элементов шаровой мельницы в процессе измельчения руды // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2024. №7. С. 91–110.
10. Уракаев Ф. Х., Шумская Л. Г., Кириллова Е. А., Кондратьев С. А. Совершенствование технологии тонкого измельчения техногенного сырья на основе его дозированного стадийного разрушения // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2020. № 5. С. 165–174.

Поступила в редакцию: 27.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Осипов Д. А., 2025.